

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахритдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Срождинов Сардориддин Шамситдин угли, Солихов Мирилхом Усманович, Нарзиев Нурали Мухамедович, Жумаев Навруз Шухрат угли, Калаш Двиведи, Маматкулова Наргиза Базарбаевна СВЯЗЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ.....	7
2. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Ergashev Gulom Burievich MODIK TUFAYLI SURUNKALI BEL OG'RIG'I. YECHELMAGAN MUAMMOLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	13
3. Axmediev Maxmud Mansurovich, Tulayev Nodirbek Bekmurodovich, Arziqulov Jahongir Muzaffarovich BO'YIN-KO'KRAK UMURTQALARIDA JOYLASHGAN ORQA MIYA CHURRASI BÓLGAN BOLALARNING HAYOTI SIFATINI BAHOLASH.....	18
4. Haydarov Nodir Kadirovich, Doniyorova Farangisbonu Alisher qizi EFFECTIVENESS OF PSYCHOMOTOR THERAPY FOR CHILDREN WITH AUTISM: RESEARCH RESULTS.....	23
5. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Abdurakhmonova Kutlibika Bakhtiyor kizi COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF DUAL ANTIPLATELET THERAPY VERSUS MONOTHERAPY IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....	26
6. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Qilichev Ibadulla Abdullaevich, Nurjonov Abdulla Baxtiyorovich, Samiyev Asliddin Sayitovich COVIDDAN KEYINGI SURUNKALI CHARHASH SINDROMINI DAVOLASHDA “MIYA UCHUN ENERGIYASI” SHIFOBAXSH O‘TLAR ARALASHMASINI SAMARADORLIGI.....	29
7. Мавлянова Зилола Фархадовна, Дониёров Бахриддин Бахром Угли, Джурабекова Азиза Тохировна ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СПОРТОМ.....	33
8. Мирджурев Элбек Миршавкатович, Самиев Аслиддин Саитович, Жиянов Зафаржон Боходирович АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОГНИТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	36
9. Hidoyatova Dilbar Nabievna, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khikmatullaeva Shakhnoza Shukurullaevna, Babasheva Dilfuza Ramziddinovna, Dadamukhamedova Mufida Utkirovna, Tursunova Muzayyam Olimovna SIGNIFICANCE OF SECONDARY STROKE PREVENTION AND OPERATIVE TREATMENT ON NEUROLOGICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TRANSIENT ISCHEMIC ATTACKS.....	39
10. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Nalibaeva Dilorom Umrzakovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Nurmatov Bobur Makhmudovich, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich NEUROLOGICAL ASPECTS OF TMJ DYSFUNCTION WITH DEEP PROSTHETICS.....	44
11. Панжиева Назира Нормухаматовна, Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна ВЛИЯНИЕ ХИМИОИНДУЦИРОВАННОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПОВСЕДНЕВНУЮ АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ С РАКОМ ЯИЧНИКОВ.....	49
12. Сойилов Иброхим Эшмухамедович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Тулаев Нодирбек Бекмуродович ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ГИДРОМА ПОСЛЕ ДЕКОМПРЕССИВНЫХ КРАНИОЭКТОМИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА.....	53
13. Khaydarova Dildora Kodirovna, Kudratova Shakhodat Ramazonovna STROKE AND CHRONIC KIDNEY DISEASE: EPIDEMIOLOGY, PATHOGENESIS, AND MANAGEMENT ACROSS KIDNEY DISEASE STAGES.....	56
14. Касымова Сайёра Акмалджановна, Каюмова Нафиса Камилджановна, Абдувалиева Гавхар Тулкуновна КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ ШАРКО-МАРИ- ТУТА (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ).....	59
15. Бердиева Хилолахон Умаржановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЯХ.....	61

16. Madjidova Yakutkhon Nabieva, Asimova Nodira Mirvasidovna, Rakhmonov Islombek Abdurashid ugli COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF NEURASTHENIC DISORDERS IN MEN WITH INFERTILITY.....	66
17. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich, Nurmatzoda Otabek Akhmadjonovich, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Akhmedova Yulduz Gayratovna NEW ASPECTS OF IDENTIFICATION OF NEUROVASCULAR CONFLICTS.....	69
18. Умирова Сурайё Мамуржонова, Усмонов Бахром Муродович ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТРОПИЛА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	75
19. Xodjimatov Umidjon Jasurbekovich, Azizova Ra`no Baxodirovna APPLICATION OF SCREENING TOOLS FOR ASSESSMENT OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN PATIENTS WITH STATUS EPILEPTICUS.....	79
20. Хасанов Хабибулло Абдухоликович, Казухито Такеучи, Якубов Жахонгир Баходирович, Алиходжаева Гульнарохон Алаутдиновна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ МЕНИНГЕАЛЬНЫХ СОЛИТАРНЫХ ФИБРОЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ ФАЛЬКСА.....	84
21. Эшқувватов Гайрат Эркинович, Асадуллаев Улугбек Максудович, Якубов Жахонгир Боходирович, Хожиметов Дилшод Наимович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ И РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫХ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	90

УДК: 616.833.15-009.7-07-092]-364.444-08/084

Abdullaeva Muborak Bekkulovna
 Nalibaeva Dilorom Umrzakovna
 Khamidov Otabek Khayotbekovich
 Nurmatov Bobur Makhmudovich
 Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich
 Tashkent State Dental Institute

NEUROLOGICAL ASPECTS OF TMJ DYSFUNCTION WITH DEEP PROSTHETICS

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13834758>

ANNOTATION

In recent years, the number of patients with temporomandibular joint dysfunction pain syndrome has increased, which occurs in the majority of the adult population of developed countries: from 21.1 to 99%. This disease takes the leading place among the most common functional disorders of the face-jaw area. Today, it is desirable for patients suffering from the pain syndrome of pain syndrome of TMJ to receive integrated treatment. This article describes the results of the research on early and correct diagnosis and the correct selection of treatment methods for patients with TMJ pain syndrome.

Keywords: Temporomandibular joint, pain, paresthesia, occlusion, apnea.

Абдуллаева Муборак Беккуловна
 Налибаева Дилором Умрзаковна
 Хамидов Отабек Хаётбекович
 Нурматов Бобур Махмудович
 Дадаханов Зиёвуддин Абдумухтарович
 Ташкентский государственный стоматологический институт

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСФУНКЦИИ ВНЧС ПРИ ГЛУБОКИХ ПРОТЕЗИРОВАНИЯХ

АННОТАЦИЯ

В последние годы увеличилось количество больных с болевым синдромом дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, который встречается у большинства взрослого населения развитых стран: с 21,1 до 99%. Данное заболевание занимает ведущее место среди наиболее распространенных функциональных нарушений лицевочной области. Сегодня пациентам, страдающим болевым синдромом ВНЧС, желательно получать комплексное лечение. В статье описаны результаты исследований по ранней и правильной диагностике и правильному выбору методов лечения пациентов с болевым синдромом ВНЧС.

Ключевые слова: Височно-нижнечелюстной сустав, боль, парестезия, окклюзия, апноэ.

Абдуллаева Муборак Беккуловна
 Налибаева Дилором Умрзаковна
 Хамидов Отабек Хаётбек угли
 Нурметов Бобур Махмудович
 Дадаханов Зиёвуддин Абдумухтор угли
 Тошкент давлат стоматология институти

ЧУҚУР ТИШЛОВ БИЛАН ЧПЖБ ДИСФУНКЦИЯСИНИНГ НЕВРОЛОГИК ЖИХАТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Сўнги йилларда чакка пастки жағ бўғими қўшма дисфункцияси оғрик синдроми билан оғриган беморлар сони ошди, бу ривожланган мамлакатларнинг катталар аҳолисининг аксариятида учрайди: 21,1 дан 99% гача. Ушбу касаллик юз-жағ соҳасининг энг кенг тарқалган функционал бузилишлари орасида етакчи ўринни эгаллайди. Бугунги кунда ЧПЖБ дисфункцияси оғрик синдроми билан азият чекувчи беморлар интеграл даво олиши мақсадга мувофиқ. Ушбу мақолада ЧПЖБ дисфункцияси оғрик синдроми билан беморларни эрта ва тўғри ташхислаб даволаш усулларини тўғри танлаш тадқиқот натижалари баён қилинган.

Калит сўзлар: Чакка-пастки жағ бўғими, оғрик, парестезия, окклюзия, апноэ

Долзарблик. Сўнги йилларда чакка пастки жағ бўғими кўшма дисфункцияси оғрик синдроми билан оғриган беморлар сони ошди, бу ривожланган мамлакатларнинг катталар аҳолисининг аксариятида учрайди: 21,1 дан 99% гача. Ушбу касаллик юз-жағ соҳасининг энг кенг тарқалган функционал бузилишлари орасида етакчи ўринни эгаллайди. [Пичугина Е.Н. ва бошқ., 2017; Орешака О.В. ва бошқ., 2019; Ронкин К.З., 2019; Широкова А.В. ва бошқ., 2019; Данилова М.А. ва бошқ., 2021; AlGadhaan I. ва бошқ., 2018; Lai Y.C. ва бошқ. ва бошқ., 2019; Hanson L. ва бошқ., 2020; Valesan L.F. ва бошқ., 2021].

Ушбу функционал бузилишлар нерв-мушак тизимининг ҳаддан ташқари зўриқишига олиб келади [Прыгунов К.А., 2020], бу эса ўз навбатида стоматогнатик тизимда номунособликка олиб келиши мумкин [Тихонов В. Е. ва бошқ., 2021]. Жараён тесқари ҳолатда бўлиши ҳам мумкин: максилларар тизимдаги кучланиш нерв-мушак тизимидаги номунособликка олиб келади [Peres-Bellos A. J. ва бошқ., 2021].

ЧПЖБ дисфункцияси билан оғриган беморлар кўпинча тиш шифокорига мурожаат қилишади ва оғизни очиш ва ёпиш пайтида оғрик ва чекловлар, чакка пастки жағ бўғимдаги шовқин ҳодисалари, тишларнинг қисилиши ва ғижирлашидан шикоят қиладилар [Галимуллина В. R. ва бошқ., 2020]. Тиш шифокорининг арсеналида юз-жағ соҳасида тузилмаларининг функционал ҳолатини маҳаллий ташхислашнинг кўплаб усуллари мавжуд [Косых Б.А. ва бошқ., 2019]. Бироқ, улар фақат бузилишлар мавжудлигини таъкидлайдилар, аммо бу ҳолатни умуман танада содир бўладиган жараёнлар билан боғламайдилар [Белоусова К. S. ва бошқ., 2020]. Тиш амалиётида темпоромандибуляр бўғимнинг оғрик дисфункцияси синдромининг этиопатогенезини баҳолашда окклюзив омил катта рол ўйнайди, аммо бу ёндашув тишлари сақланиб қолган беморлар орасида касалликнинг кенг тарқалишини тушунтирмайди.

Танадаги глобал жараёнларни ҳисобга олмаган ҳолда амалга ошириладиган юз-жағ тизимига тиш аралашуви мослашувнинг бузилишига олиб келиши мумкин [Mishra С. К. ва бошқ., 2021]. Шу билан бирга, декомпенсация белгилари дарҳол ва тез-тез юз-жағ соҳасидан узокда жойлашган тананинг 5-минтақаларида пайдо бўлмайди.

ЧПЖБ бўғимнинг оғрик дисфункцияси синдроми юз-жағ соҳасининг энг кенг тарқалган касалликлари орасида етакчи ўринни эгаллайди ва ривожланган мамлакатларнинг катталар аҳолисининг кўпчилигида қайд этилган: 21,1 дан 99% гача [Пичугина Е. N. ва бошқ., 2017; Орешака О. V. ва бошқ., 2019; Ронкин К. Z., 2019; Широкова А. V. ва бошқ. 2019; Данилова М. А. ва бошқ., 2021; Ал-Гадҳаан С. М. ва бошқ., 2018; Лаи Й. С. ва бошқ., 2019; Hanson Л. ва бошқ., 2020; Валесан Л. F. ва бошқ., 2021].

Кўплаб тадқиқотлар ЧПЖБ дисфункцияси ва мушак-скелет тизимининг функционал ҳолати ўртасидаги муносабатни кўрсатди [Шчербаков А. S. ва бошқ., 2016; Сорокина нд ва бошқ. 2019; Елифанов С. А., 2020; Лопушанская Т. А. ва бошқ. 2020; Мартюшева М. V. ва бошқ. 2020; Самедов Ф. V. ва бошқ., 2020; Perez-Беллос А. J. ва бошқ., 2020], ЧПЖБ дисфункцияси синдроми бўлган бемор учун ўзига хос бўлмаган шикоятлар [Acharya С. ва бошқ., 2018; Гилҳеаней О. ва бошқ., 2018 йил; Ххккмзлзл М. ва бошқ., 2018; Межерсж Д. С. ва бошқ., 2021; Sinclair A. ва бошқ., 2022; Ван дер Меер X. A., 2022; Ван дер вал А. ва бошқ. 2022], психосоматик ҳолат [Зхулев Е. N. ва бошқ. 2018; Котов А. Ю., 2020; Ҳекмати А. ва бошқ., 2021; Сағҳафи Е. ва бошқ., 2022] ва обструктив уйку апноэси, бу ЧПЖБ дисфункцияси билан оғриган беморларнинг 75% дан ортигига таъсир қилади [Ронкин К. Z., 2019; Михайлова М. V. ва бошқ. 2020; Рубникович С. P., 2021; Ҳейдсисек Д. S. ва бошқ., 2018 йил; С доц реис А. ва бошқ., 2021; Иброҳим Б. ал ал., 2021; КСК Чакка суяги пастки жағ бўғимнинг оғрик дисфункцияси синдроми бўлган беморлар кўпинча оғизни очиш ва ёпиш пайтида оғрик ва чекловлар, ЧПЖБ да шовқин ҳодисалари, тишларни сиқиш ва ғижирлатиш шикоятлари билан тиш шифокорига мурожаат қилишади [Лаптева К. А., 2019; Потапов В. P. ва бошқ., 2019; Бекреев В. V. ва бошқ., 2020; Қвинтус В. ва бошқ., 2020; Ван дер Меер X. A. ва бошқ., 2020; Zhang Қ. ва

бошқ., 2020]. Ташхис (МКБ-10) халқаро таснифига мувофиқ амалга оширилди, унда ЧПЖБ касалликлари турли бўлимларда тақдим этилади [Барулин А. Е. бошқ., 2020], ЧПЖБ бўғим касалликларининг мультифакториял сабабларини кўрсатадиган чакка-пастки жағ аномалиялар, мушак-скелет тизими ва бириктирувчи тўқима касалликлари каби:

Окклюзив номунособликнинг маҳаллий омиллари ЧПЖБ бўғимнинг оғрик дисфункцияси синдромининг пайдо бўлишига ҳисса қўиши мумкин, масалан: тишларнинг қисман йўқлиги, плomba материали билан тўлдириш [Латйшева Н. V. ва бошқ., 2020; Sippy В. R. ва бошқ., 2021], интералвеоляр баландликнинг пасайиши, пастки жағнинг мажбурий ҳолати, миофункционал бузилишлар. Пастки жағ ҳолатини нотўғри аниқлаш ва натижада протез тузилмаларининг нотўғри окклюзион алоқалари, шунингдек пастки жағ артикуляциясининг бузилиши кўпинча чакка пастки жағ бўғимнинг оғрик дисфункцияси синдромига олиб келади.

ЧПЖБ оғрик дисфункцияси синдромининг пайдо бўлиши ва ривожланишининг умумий омилларига туғилиш травмаси киради [Беззубикова М. V., 2018; Вологина М. V. ва бошқ., 14 2018; Ушницкий И. D. ва бошқ., 2019; Калготра С. ва бошқ., 2017], мушак-скелет тизимининг бузилиши, юкумли касалликлар, тизимли бириктирувчи тўқима касалликлари, нейрогормонал ва метаболик касалликлар, психосоматик ҳолатнинг кучайиши [Жунг В. е ва бошқ., 2021; Яп ва бошқ., 2022].

Артикуляр дискнинг дислокацияси чакка пастки жағ бўғимнинг оғрик дисфункцияси синдроми патогенезининг асосий бўғинидир. Диск, ўз навбатида, мия, гипофиз беши ва гипоталамуснинг ишлашини таъминлайдиган нервлар, томирлар ва артерияларнинг муҳим плексусларининг анатомик кесилмасида жойлашган. Артериал қоннинг 82% чакка пастки жағ бўғимга юзаси чакка артерия орқали киради, у ташқи уйку артериясининг охири тармоғи бўлиб, тўғридан-тўғри бўғим капсуласига боради [Сазонова Д. D. ва бошқ., 2023]. Чуқур аурикуляр, олдинги тимпаник, кўтарилган юткин ва юкори жағ артерияларнинг катта томирларининг шохлари темпоромандибуляр плексусининг пастки ва орқа қисмларида ётади.

Бошдан веноз қоннинг 86% чиқиши худди шу номдаги тешик орқали бош суягидан чиқадиган ва чакка ва энса суяклар орасида жойлашган бўйин венаси орқали амалга оширилади. Постеромандибуляр венанинг катта чигали чакка пастки жағ бўғимнинг олдида ва остида жойлашган., 2020]. ЧПЖБ дисфункцияси фониди жиддий неврологик аломатлар пайдо бўлади. ЧПЖБ бўғимининг механик чўзилишига жавобан, ЧПЖБга мос келадиган асаб толалари таъсирланишга мойилдир. Тригеминал нерв, одамларда энг катта краниал нерв адашган нерви билан умумий ядроларга эга, бошқа краниал нервлар, ретикуляр шаклланиш, автоном асаб тизимининг ганглионлари ва биринчи ва иккинчи бўйин умуртқаларининг нерв чигаллари билан боғланган [Кабак С. L. ва бошқ., 2018].

Тригеминал нервнинг учинчи тармоғи мандибуляр тармоқ, понасимон суякнинг овал тешиги орқали бош суягидан чиқиб, чакка суякнинг пастки юзаси бўйлаб боради ва тўғридан-тўғри чакка-пастки жағ бўғимга яқинлашади. Аурикуляр ва чайнаш нервлари мандибуляр нерв шохларидир. Мандибуляр нервнинг ҳаракат толалари назорати остидаги чайнаш мушаклари гуруҳи ЧПЖБ билан бевосита алоқада бўлиб, пастки жағнинг турли ҳаракатларида қатнашади [Синелников Р. D. ва бошқ., 1996].

Чакка-пастки жағ бўғимининг узок вақт фазовий силжиши билан тригеминал нерв шохларининг китикланиш хусусияти пайдо бўлади, бу Марказий асаб тизимининг бузилишига ва асабийлашиш, асабийлашиш, уйкусизлик кўринишидаги аломатларнинг намоён бўлишига олиб келади. Чакка-пастки жағ бўғими тузилмаларининг силжиши ва горизонтал, вертикал ва кўндаланг текисликларда пастки жағнинг дислокацияси биринчи (C1) ва иккинчи (C2) бўйин умуртқаларининг ҳолатига таъсир қилади, адашган нервнинг китикланиш хусусияти келтириб чиқаради, тўғридан-тўғри диафрагма ва корин бўшлиғига тушади. Бу ҳақиқат бундай беморларда қуёш чигалида сиқилиш ҳисси ва

ошқозон ва диафрагада тортишишлар пайдо бўлишини тушунтиради [Ахмецафин А. Н. ва бошқ., 2018].

Бош, бўйин, елка, энса ва хатто кўлларнинг орқа қисмида оғриқ пайдо бўлиши бўйиннинг олд ва орқа қисмидаги нерв чигалларининг доимий қитқиланиши хусусияти туфайли юзага келади [Фадеев Р. А. ва бошқ., 2019]. 16 шундай қилиб, темпоромандибуляр бўғимнинг оғриқ дисфункцияси синдроми кўшма касаллик бўлиб, стоматологик амалиёт учун атипик бўлган кўплаб аломатлар ва белгилар билан бирга келади, тегишли мутахассисларни, биринчи навбатда невролог шифокорларни жалб қилган ҳолда диагностика ва даволашга фанлараро ёндашувни талаб қилади.

Материал ва методлар. Барча беморларимизда ЧПЖБ дисфункцияси оғриқ синдромига чиқур тишлов сабаб бўлганлиги эътиборга олинди. Барча беморларда чуқур неврологик ва ортодонтик текширув, ЭНМГ текшируви ҳамда оғриқ интенсивлигини аниқловчи сўрвномалар ўтказилди. Тадқиқотга жалб қилинган беморларга комплекс даво чоралари қўлланилди, яъни остеопатик коррекция, протезлаш билан бирга миорелаксант даво- Муфлексин дори воситаси инъекцион, парентерал ва суртма кўришишида қўлланилди, ҳамда яллиғланишга қарши оғриқ қолдирувчи дори воситаси-Гофен 400 мг парентерал буюрилди.

Тадқиқот натижалари. Олдимизга қўйган вазифаларни ҳал қилиш учун 133 нафар ЧПЖБ оғриқ дисфункцияси синдроми бўлган беморларда тадқиқот амалга оширилди, улардан 34,6% эркаклар ва 65,4% аёллардир. Одатда беморлар оғриқ дисфункцияси синдроми пайдо бўлмагунча ва ЧПЖБ соҳасида ноқулайлик пайдо бўлмагунча шифокорга мурожаат қилишмаган. ҳақида шикоят қилмаган. Бу беморлар ва стоматолог шифокорларнинг етарлича маълумотга эга эмаслигини кўрсатади. Умумий клиник текширув давомида беморлар клиник текширувида асосий шикоятлар оғиз очиб ёпишда шовқин, оғиз очилишининг чегараланиши, тишларнинг ишқаланиши, ЧАЖБ соҳасида ноқулайлик ва оғриққа эди.

Ташқи текширувда беморларнинг пастки жағ баландликнинг пасайишини ва юз ассиметрияси кузатилди.

Биз тадқиқотда иштирок этувчи барча беморларда юз-жағ соҳаси мушакларини пайпаслаб кўрдик. Назорат гуруҳимизда (33 бемор) даволашдан олдин ва даволашдан сўнг 9 ойда юз-жағ соҳаси мушаклари пальпацияси ўтказилган ва 2-жадвалда барча текширилган мушакларнинг ҳолати баён қилинган. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, энг кучли оғриқ тўш-ўмров-сўргичсимон мушакда ва чап медиал қанотсимон мушакда, ўртача оғриқ ўнг медиал қанотсимон ҳамда чап қанотсимон медиал мушакларда (2 балл) қайд этилди.

1-Жадвал

Мушаклар	Пайпаслашда оғриқ даражаси кўрсаткичи						
		Даволашдан олдин		Даволашнинг 9-ойида		Протезлашдан сўнг	
		R	L	R	L	R	L
Латерал қанотсимон мушак	баллар	2	2	1	1	1	2
	Учраш частотаси %	37	37	37	37	37	37
Медиал қанотсимон мушак	баллар	2	3	2	1	2	3
	Учраш частотаси %	40	37	40	40	40	40
Хусусий чайнов мушак	баллар	0	0	0	0	0	0
	Учраш частотаси %	63	60	63	60	63	60
Чакка мушаги	баллар	0	1	0	1	0	1
	Учраш частотаси %	53	50	53	50	53	50
Тўш-ўмров-сўргичсимон мушак	баллар	3	3	1	3	3	3
	Учраш частотаси %	40	37	43	57	43	37

Асосий гуруҳда (100 та бемор) тадқиқот шуни кўрсатдики, даволашдан сўнг оғриқ ўнг тўш-ўмров—сўргичсимон мушакда,

ўнг латерал қанотсимон мушакда ва чап медиал қанотсимон мушакда сезиларли даражада камайди.

2-Жадвал

Мушаклар	Пайпаслашда оғриқ даражаси кўрсаткичи						
		Даволашдан олдин		Даволашнинг 9-ойида		Протезлашдан сўнг	
		R	L	R	L	R	L
Латерал қанотсимон мушак	баллар	2	2	1	1	1	2
	Учраш частотаси %	37	37	39	39	50	51
Медиал қанотсимон мушак	баллар	2	3	2	1	2	1
	Учраш частотаси %	40	37	40	40	40	40
Хусусий чайнов мушак	баллар	0	0	0	0	0	0
	Учраш частотаси %	63	60	63	60	67	60
Чакка мушаги	баллар	0	1	0	1	0	1
	Учраш частотаси %	53	50	53	50	61	55
Тўш-ўмров-сўргичсимон мушак	баллар	3	3	1	2	1	3
	Учраш частотаси %	40	37	42	41	49	48

Шундай қилиб, ЧПЖБ оғриқ дисфункцияси билан хасталанган беморларда оғриқ кўпроқ медиал ва латерал тўш-ўмров-

сўргичсимон мушакларни пальпация қилганда кузатилди. Олинган натижалар шуни кўрсатдики, остеопатик коррекция ҳамда

миорелаксант даво ва оғриқ колдирувчи даво фониди ижобий натижа кузатилди. Ўнг латерал канотсимон мушакда оғриқ 1 баллга тушганлигини, медиал канотсимон мушак ва ўнг тўш-ўмров-сўргичсимон мушакда ҳам оғриқ камайганлигини кузатдик.

Беморларнинг психо-соматик статусини баҳолаш учун HADS ваҳима ва депрессияни баҳоловчи сўровномадан фойдаландик.

3-жадвал

	Ваҳима даражаси			
	гуруҳ	норма	субклиник	клиник
Даволанишдан олдин	миқдори	13	9	11
	%	40	27	33
Даволанишнинг 9-ойида	миқдори	15	13	5
	%	45	40	15
Протезлашдан сўнг	миқдори	12	13	8
	%	36	40	12
р-кўрсаткичи	0, 476			

3-жадвалда назорат гуруҳимиздаги беморларда кузатилган ваҳима хуружлари кўрсаткичи ифодаланган. Тадқиқот натижаларига кўра кўра протезлашдан сўнг субклиник ваҳима

кузатилган беморлар 13% ни ташкил қилди, клиник ваҳима кўрсаткичли беморлар 9% га камайганлигини кузатилди.

4-жадвал

	Депрессия даражаси			
	гуруҳ	норма	субклиник	клиник
Даволанишдан олдин	миқдори	23	8	2
	%	70	24	6
Даволанишнинг 9-ойида	миқдори	21	12	0
	%	64	36	0
Протезлашдан сўнг	миқдори	23	9	1
	%	70	27	3
р-кўрсаткичи	0, 609			

4-жадвалда назорат гуруҳимиздаги беморларнинг депрессия кўрсаткичи ифодаланган. 3% беморларда ўзгариш кузатилган.

5-жадвал

	Ваҳима даражаси			
	гуруҳ	норма	субклиник	клиник
Даволанишдан олдин	миқдори	39	28	33
	%	39	28	33
Остеопатик коррекциядан сўнг	миқдори	85	9	6
	%	85	9	6
Даволанишнинг 9-ойида	миқдори	91	13	0
	%	91	40	0
Протезлашдан сўнг	миқдори	95	5	0
	%	95	5	0
р-кўрсаткичи	0, 001			

5-жадвалда асосий гуруҳимиздаги беморларларимизнинг ваҳима даражаси ифодаланган. Тадқиқот натижаларига кўра

остеопатик коррекциядан сўнг 46% беморларда ваҳима кўрсаткичи нормаллашган, протезлашдан сўнг бу кўрсаткич яна 10% га ошган.

6-жадвал

	Депрессия даражаси			
	гуруҳ	норма	субклиник	клиник
Даволанишдан олдин	миқдори	70	24	6
	%	70	24	6
Остеопатик коррекциядан сўнг	миқдори	70	30	6
	%	70	30	6
Даволанишнинг 9-ойида	миқдори	85	15	0
	%	85	15	0
Протезлашдан сўнг	миқдори	71	29	0
	%	71	29	0
р-кўрсаткичи	0, 095			

6-жадвалда асосий гуруҳдаги беморларимизнинг депрессия кўрсаткичлари ифодаланган бўлиб, даволашдан сўнг депрессия кўрсаткичининг сезиларли ижобий ўзгариши кузатилди.

Шундай қилиб ваҳима хуружлари, депрессив ҳолат ва ЧПЖБ дисфункцияси оғриқ синдроми ўртасида узвий боғлиқлик мавжудлиги исботланди. Остеопатик коррекция ваҳима хуружлари кўрсаткичини сезиларли камайтирди, лекин депрессия

кўрсаткичига таъсир қилмади. Бу вақтида бошланмаган стоматологик даво бу кўрсаткичларга таъсир қилмаслигини исботлайди. Ваҳима кўрсаткичининг юқори даражаси ЧПЖБ дисфункцияси оғрик синдромининг патогномик белгисидир.

Хулоса. ЧПЖБ дисфункцияси оғрик синдроми беморларнинг психосоматик статусида сезиларли ўзгаришларга сабаб бўлади.

Ваҳима хуружлари, депрессив ҳолат ва ЧПЖБ дисфункцияси оғрик синдроми ўртасида узвий боғлиқлик мавжудлиги исботланди. ЧПЖБ дисфункцияси оғрик синдромини даволаш междисциплинар ёндашувни талаб қилади, яъни остеопатик коррекция билан бирга неврологик даво биргаликда олиб борилганда ижобий натижаларга эришиш исботланган.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Многофасциальный болевой синдром: происхождение, диагностика и принципы лечения/ Абдуллаева М.Б, Каланов А.Б., Маматова Ш.А. // Неврология.-2020 (3) 83.- №3.-С. 90-94.
2. Нейростоматологик касалликлар ва синдромлар/ Абдуллаева М.Б, Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Кенджаева Г.С., Ёдгорова У.Г.// ўқув қўлланма 2021г.
3. Депрограммирование мышц как этап подготовки пациентов с патологией ВНЧС / З. Ж. Абед, Б. Н. Хабилов, М. У. Дадабаева. – Текст : электронный // Conferences. – 2023. – С. 331–332. – URL: <https://journals.scinnovations.uz/index.php/aposo/article/view/873> (дата обращения: 20.03.2024).
4. Оценка психоэмоциональных нарушений и качества жизни при ранней диагностике и лечения аномалий прикуса у детей / Ш. Ш. Азимова // O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2, № 19. – С. 1265–1272.
5. Алгоритм комплексной диагностики и лечения пациента с дистальной окклюзией гнатической формы (клинический пример) / М. А. Постников, А. С. Серегин, Д. А. Андриянов [и др.] // Клиническая стоматология. – 2021. – № 1. – С. 114–122.
6. Современные методы диагностики патологического прикуса при патологии височно-нижнечелюстного сустава / Н. Х. Алиев // Journal of Science in Medicine and Life. – 2023. – Т. 1, № 2. – С. 77–84.
7. Аналитическая оценка современных методов диагностики височно нижнечелюстных расстройств / М. Ш. Абдурахманова, М. А. Амхадова, Б. М. Кхир [и др.] // Вестник последипломного образования в сфере здравоохранения. – 2020. – № 4. – С. 74–82.
8. Аппаратурные методики мониторинга стоматологического лечения пациентов с цервикобрахиалгией / А. В. Митронин, А. В. Болдин, Т. С. Заушникова [и др.] // Эндодонтия Today. – 2020. – № 18(4). – С. 44–49. 8. Аптекарь, И. А. Метод коррекции соматических дисфункций / И. А. Аптекарь // Российский остеопатический журнал. – 2023. – № 1. – С. 79–85. 9. Асиятилов, А. Х. Функциональные нарушения височно-нижнечелюстного сустава при дефектах и деформациях лица / А. Х. Асиятилов, Г. А. Асиятилов // Вестник Дагестанской государственной медицинской академии. – 2018. – № 3. – С. 37–39.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000